

LE FORMALISME JURIDIQUE FRANÇAIS DANS LE PROCESSUS DE RESTRUCTURATION

Nicolae CRAIU
Curtea Supremă de Justiție

Le formalisme procédural en droit commercial français est très important à respecter, c'est ce que nous montre la jurisprudence et le Code de commerce dans son article R 624-13 [9]. Il se pose alors la question de savoir si dans l'hypothèse où l'administrateur a décidé de la continuation des contrats existants entre les parties par la suite d'une incapacité d'acquitter le loyer le locataire peut se voir revendiquer les biens sans respect de la part de la société propriétaire des biens, du formalisme procédural. Dans un arrêt rendu par sa chambre commerciale le 12 janvier 2016 [9], la Cour de cassation retient que le formalisme prévu à l'article R 624-13 du Code de commerce doit être respecté et que donc la société propriétaire des biens dispose, après la réponse de l'administrateur pour que celui-ci dernier se prononce sur sa demande, d'un délai d'un mois pour saisir le juge-commissaire.

Mots-clés: *formalisme procédural; sauvegarde; administrateur; juge-commissaire; contrat de location; procédure de revendication.*

FORMALISMUL JURIDIC FRANCEZ ÎN PROCEDURA DE RESTRUCTURARE

Formalismul procedural în dreptul comercial francez trebuie respectat cu strictețe, fapt ce ne este confirmat de către jurisprudența și de către articolul R 624-13 din Codul comercial. Întrebarea care se pune aici este să aflăm dacă în ipoteza în care administratorul a decis continuarea contractelor existente între părți și una din părți din cauza incapacității de plată stopează achitarea locațiunii bunurilor ce aparțin celeilalte societăți, aceasta din urmă poate revendica bunurile fără a respecta formalismul prevăzut în articolul suscitată al Codului de comerț. Printr-o decizie emisă de către Camera comercială a Curții de casație în data de 12 ianuarie 2016, aceasta din urmă menționează că formalismul prevăzut de către articolul R 624-13 al Codului comercial trebuie respectat și că societatea proprietară de bunuri dispune, în urma deciziei administratorului pe seama cererii sale, de un termen de o lună pentru a sesiza judecătorul comisar.

Cuvinte-cheie: *formalism procedural; restructurare; judecător comisar; contract de locațiune; procedură de revendicare.*

Généralités. Conformément à l'article GR 624-13 du Code de commerce, la demande en revendication du bien à titre de propriétaire est adressée par lettre rappelant son acceptation à l'administrateur judiciaire si celle-ci a été désignée par le tribunal ou autrement. En outre, une copie doit également être adressée à l'autorité judiciaire. Le non-respect de la demande dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande doit être formulé par le demandeur au moins un mois après l'expiration du délai de réponse. Le juge-commissaire recueillera les observations des parties intéressées et ce n'est qu'après cette procédure que la demande d'indemnité entraînera automatiquement une demande de restitution (conformément à l'article R 624-13 du Code de commerce).

En analysant cet article tiré du Code de commerce français, on peut noter l'attention que le système français accorde une attention spéciale au formalisme procédural. Afin de pouvoir aborder cette question plus en détail, nous avons décidé de prendre comme exemple la décision de la Cour de cassation française qui évoque cette affaire, à savoir le formalisme de la procédure collective, notamment dans le cas de la demande du propriétaire.

Cette décision a été rendue par le tribunal de com-

merce de la Cour de cassation le 12 janvier 2016. Nous analyserons brièvement les faits afin de pouvoir nous concentrer davantage sur l'essence de la décision.

Il y a donc deux sociétés: la première société qui a été mise en restructuration et la deuxième société qui la place à l'emplacement de la première société de téléphonie mobile. Étant donné que la première société traverse une situation financière précaire, comme en témoigne son placement au cours de la période de restructuration, la société de location de biens meubles décide de demander à l'administrateur de prendre la décision relative aux contrats entre les parties. L'administrateur décide de poursuivre les contrats mais le loyer ne peut plus être payé par la société qui loue le bien, suivi de la demande du propriétaire des biens – de mettre fin aux contrats et de prendre en charge les biens. La Cour d'appel maintient la demande de l'appelant concernant la revendication de la propriété [2, 5].

Après une analyse minutieuse du contenu des événements, la question est de savoir si la décision de l'administrateur de maintenir les contrats existants entre les parties exempte le propriétaire du formalisme imposé par l'article R 624-13 du Code de commerce.

La Cour de cassation prend la décision de la Cour d'appel, estimant que la décision initiale de

l'administrateur de maintenir les contrats existants n'exempte en aucun cas le propriétaire du bien loué du formalisme stipulé à l'article R 624-13 qui dispose qu'il a un mois pour demander au juge commissaire après la réponse de l'administrateur, afin que le juge puisse se prononcer sur la demande.

La Cour de cassation a été amené à répondre une nouvelle fois à la question tenant au formalisme prévu par l'article R 624-13 du Code de commerce par un arrêt rendu par sa chambre commerciale le 12 janvier 2016.

En l'espèce il s'agit d'une première société (Compagnie azurée) qui a été mise en sauvegarde et une deuxième (Crédipar) qui lui a donné en location plusieurs véhicules. La société bailleuse a mis en demeure l'administrateur pour qu'il se prononce vis-à-vis les contrats de location. L'administrateur décide de leur continuation alors que suite à cette décision les loyers ne sont pas payés et la société Crédipar demande la résiliation des contrats et par la suite la reprise de ses biens meubles [3].

La Cour d'appel accueille sa demande en retenant qu'en optant pour la continuation des contrats cependant que la requête en revendication concomitante avait été présentée dans le délai légal, l'administrateur a nécessairement reconnu la qualité de bailleuse de la contractante requérante et, partant, sa qualité de propriétaire.

Il se pose alors la question de savoir si la décision prise par l'administrateur de continuer les contrats en cours, dispense le propriétaire du formalisme imposé par l'article R 624-13 du Code de commerce pour ultérieurement revendiquer la reprise de ses biens.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt tout en refusant de considérer la décision de l'administrateur de continuer les contrats existants portant sur des biens faisant objet d'une requête en revendication comme équivalent à l'acquiescement. Il résulte donc que la société bailleuse n'était pas dispensé du formalisme prévu à l'article R 624-13 du Code de commerce qui prévoit qu'elle bénéficie d'un délai d'un mois pour saisir le juge-commissaire après la réponse de l'administrateur pour que celui-ci dernier se prononce sur sa demande [4].

Pour mieux comprendre la décision retenu par la Cour de cassation il serait intéressant d'analyser tout d'abord dans une première partie la procédure de revendication (I) pour pouvoir ensuite dans une deuxième partie présenter le formalisme textuel imposé au propriétaire (II).

I. La procédure de revendication suivie par la Cour de cassation

Pour mieux comprendre on va essayer d'expliquer dans une première sous-partie ce qu'est une action en revendication (A) pour pouvoir ensuite comprendre si

oui ou non la décision de l'administrateur de poursuivre des contrats existants vaut acquiescement (B).

A. L'action en revendication. L'ouverture d'une procédure collective n'interdit pas une action en revendication du propriétaire d'un bien qui est détenu à titre précaire par le débiteur. Le droit de propriété est en effet un droit opposable à tous qui, en conséquence, échappe au principe de la suspension des poursuites individuelles. Les conditions d'exercice de l'action en revendication vont être différentes suivant que le bien est un immeuble ou un meuble car pour les choses mobilières, l'exercice de l'action en revendication va être soumis à une réglementation rigoureuse.

En l'espèce il s'agit d'une société qui loue des véhicules à une autre société, donc il s'agit des biens meubles dont la réglementation prévoit des conditions strictes à respecter pour poursuivre une action en revendication. La société locutrice des biens meubles est mise en sauvegarde et la société bailleuse met en demeure l'administrateur judiciaire pour se prononcer concernant les contrats de locations. L'administrateur par la suite décide de la continuation des contrats de location mais après cette décision la société locutrice étant en impossibilité de paiement le bailleur décide de résilier le contrat de location [4].

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel et retient que le fait que l'administrateur ai décidé de faire continuer les contrats de locations, ne fait pas échapper le bailleur qui reste quand-même tenu à des conditions de procédure spécialement prévu pour son cas pour pouvoir exercer son droit de revendiquer ses biens.

B. La continuation des contrats: pas acquiescement. En l'espèce il s'agit d'une société (Compagnie azurée) qui loue des véhicules à une autre société (Crédipar) par la suite d'une mise en sauvegarde de la société locutrice, la société bailleuse va mettre en demeure un administrateur judiciaire pour qu'il se prononce vis-à-vis les contrats de locations existants à ce jour entre les parties. L'administrateur se prononce sur la poursuite des contrats mais qu'à la suite des périodes plus difficiles la société locutrice n'arrive plus à payer les loyers et la société Crédipar décide de la résiliation des contrats.

Comme pour la demande de restitution, la demande en revendication doit être adressée par lettre recommandée, avec avis de réception à l'administrateur, ou s'il n'en a pas été nommé un, au débiteur en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation en cas de liquidation. À ce stade, la demande en revendication revêt un caractère amiable. Elle n'est pas une action en justice et peut être faite par un préposé du propriétaire sans qu'il soit nécessaire qu'il justifie d'une délégation de pouvoir. L'acquiescement à cette demande en revendication par l'administrateur, ou, à défaut, par le mandataire judiciaire, est toujours

subordonné à l'accord du débiteur. En cas de refus d'acquiescement ou de contestation, la demande en revendication sera portée devant le juge commissaire par le propriétaire revendiquant, ou toute personne de son choix munie d'un mandat spécial. À ce stade, la demande en revendication va revêtir un caractère contentieux et constitue donc par nature une demande en justice [6].

La Cour de cassation casse l'arrêt et retient que le fait que l'administrateur judiciaire ait décidé de la poursuite des contrats de location en cours entre les parties ne valait pas acquiescement et que donc selon une jurisprudence constante même en cas de poursuite des contrats, l'acquiescement n'est pas déduit et que la partie revendiquant son droit de propriété et par la suite la résiliation des contrats, doit respecter la procédure prévue pour la demande en revendication. Par cet arrêt la Cour montre une fois de plus que l'acquiescement ne se déduit pas du simple fait de poursuite des contrats mais au contraire pour pouvoir les résilier il faut poursuivre la procédure légale à savoir une action en revendication devant le juge-commissaire prévu par l'article R 624-13 du Code de commerce qui serait seule en mesure à ce stade de rendre une décision concernant les meubles en location.

II. Le formalisme textuel imposé au propriétaire

Dans cette deuxième partie on va d'abord analyser le formalisme textuel prévu par l'article R 624-13 du Code de commerce confirmé par la Cour de cassation (A), pour pouvoir finalement comprendre si ce fort formalisme ne va pas à l'encontre du droit de propriété (B).

A. Un formalisme textuel confirmé par la Cour de cassation. Selon l'article R 624-13 du Code de commerce: «la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. À défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution».

En l'espèce la société bailleuse a effectivement mis en demeure un administrateur judiciaire pour qu'il se prononce sur les contrats existants à ce jour entre les parties. L'administrateur a décidé par la suite de leur continuation alors qu'en incapacité

de paiement de la part de la société locutrice, la société Crédipar décide de résilier le contrat estimant qu'une fois saisi l'administrateur qui a décidé de la poursuite des contrats entre les parties a reconnu la qualité de propriétaire des biens meubles par la société bailleuse et que donc il suffit de revendiquer sa propriété sans tenant compte des conditions imposées par le texte de l'article R 624-13 du Code de commerce.

La Cour de cassation décide de pénaliser la société Crédipar et réaffirme que même si une décision de poursuite des contrats a été retenue par l'administrateur cela ne vaut pas acquiescement et que donc dans ce cas Crédipar reste tenu par les dispositions de l'article cité tout à l'heure en l'occurrence la saisine du juge-commissaire qui est le seul à statuer sur la requête en revendication car la compétence du juge commissaire est ici une compétence exclusive, c'est-à-dire, à l'exclusion de tout autre juge, de tout autre tribunal. Le juge-commissaire saisi de la requête en revendication devra statuer sur le sort du contrat au vu des observations du créancier, du débiteur, ainsi que du mandataire de justice qui a été initialement saisi de la demande. La décision du juge-commissaire pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce dans les 10 jours de sa notification.

La Cour de cassation a affirmé ce principe à plusieurs reprises auparavant à savoir aussi dans un arrêt rendu dans sa chambre commerciale le 12 mars 2013 où la Cour retient que «la reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété ne dispense pas le propriétaire du bien détenu par le débiteur d'agir en revendication».

B. Un formalisme textuel à l'encontre du droit de propriété. Dans le cas de l'espèce il s'agit d'un arrêt de cassation où la Cour a eu à se prononcer sur la validité de la procédure de résiliation des contrats et par la suite de la revendication de la propriété. Une fois de plus les hauts juges ont réaffirmé que même si l'administrateur décide d'une poursuite des contrats en cours entre les parties qui par soi-même reconnaît la propriété des biens - de tout façon pour pouvoir légalement revendiquer sa propriété le propriétaire est obligé de respecter les conditions de procédure prévues par l'article R 624-13 du Code de commerce à savoir la saisine du juge-commissaire et comme ce même article l'indique il (le juge-commissaire) est seul à statuer sur une requête en revendication qui lui attribue donc une compétence exclusive.

Après la décision rendue par la Cour de cassation qui fait partie d'une jurisprudence constante on pourrait se poser la question de savoir si ce fort formalisme textuel n'entrave pas le droit de propriété si cher et si protégé par notre société depuis la Révolution de 1789. Car en analysant les articles du Code civil (par exemple 544) on est amené à croire que le

droit de propriété reste un droit suprême et dont la protection doit y être assuré par tout moyen. Mais en rentrant plus dans les détails on peut observer que même s'il reste une prérogative essentielle de notre législation il est parfois entravé ou mieux dite subordonné aux respect de certaines conditions qui nous laisse penser qu'elles prend le relais d'importance sur ce droit « si » absolu.

En conclusion, on peut affirmer qu'une demande en revendication en droit français ne prévoit pas un formalisme particulier. Une action en revendication dans le cas d'une procédure collective peut être exercée dans les limites prévus par l'article R 624-13 du Code de commerce et plus exactement comportant une demande adressée au juge-commissaire. Tout simplement elle ne peut pas se sous-entendre du fait que l'administrateur se soit prononcé par avance concernant la continuation des contrats. Cela veut dire un minimum d'exigences sont toutefois à respecter.

Références:

1. Recueil Dalloz: https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/JUIN_2015/D.2014.1610.pdf, consultat la 09.01.2019
2. *Dictionnaire permanent* (Code de commerce Livre IV annoté).
3. *Code de commerce français* Paris: Dalloz, 2018.
4. SAINT-ALARY-HOUIN, Corinne. *Droit des entreprises en difficulté*. 10ème édition LGDJ, 2014.
5. JEANTIN, Michel et LE CANNU, Paul. *Droit commercial: entreprises en difficulté*, 2007.
6. JACQUEMONT, André. *Droit des entreprises en difficulté: la procédure de conciliation, les procédures collectives de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires*. Edition Lexis Nexis, 2011.
7. AUCLAIR, Nicolas. *Cours universitaire*. l'Ecole de Droit de la Sorbonne – Université Paris 1 panthéon Sorbonne, 2015.
8. Site de la Cour de cassation, rubrique jurisprudence.
9. Legifrance: <https://www.legifrance.gouv.fr/affich-CODEArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006269538&cidTexte=LEGITEXT000005634379>, consultat la data de 09.01.2019.

Prezentat la 30.12.2018